

JAMIYAT VA TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING ROLI

Najmiddinova Gulnora Najmiddin qizi

Navoiy davlat universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14305115>

Annotatsiya. Ushbu maqola Sun'iy Intellektning ushbu sohalardagi ko'p qirralik rolini, uning foydalari, muammolari va kelajakdagi imkoniyatlarini ko'rib chiqadi. Jamiyatda Sun'iy Intellekt samaradorlikni oshiradi, tibbiy yordamni bashoratli tahlillar orqali optimallashtiradi va ekologik muammolarni hal qilish orqali barqarorlikni mustahkamlaydi. Shu bilan birga, algoritmik tarafdashlik va ma'lumotlar maxfiyligi kabi axloqiy muammolar kuchli tartibga solish tizimlariga bo'lgan ehtiyojni ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ta'lim, ma'lumotlar maxfiyligi, monitoring, robototexnika, muloqot, ma'lumot xafsizligi.

Аннотация. В этой статье рассматривается многогранная роль искусственного интеллекта в этих областях, его преимущества, проблемы и будущие возможности. В обществе искусственный интеллект повышает эффективность, оптимизирует медицинское обслуживание с помощью прогнозного анализа и укрепляет устойчивость за счет решения экологических проблем. Однако этические проблемы, такие как предвзятость алгоритмов и конфиденциальность данных, подчеркивают необходимость более сильных систем регулирования.

Ключевые слова: искусственный интеллект, образование, конфиденциальность данных, мониторинг, робототехника, коммуникация, информационная безопасность.

Abstract. This article examines the role of Artificial Intelligence in these areas of versatility, its benefits, problems and future possibilities. In society, artificial intelligence increases efficiency, optimizes medical care through predictive analysis, and strengthens sustainability by addressing environmental issues. At the same time, ethical problems such as algorithmic bias and data privacy emphasize the need for strong regulatory systems.

Keywords: artificial intelligence, education, data privacy, monitoring, robotics, communication, information frustration.

Sun'iy Intellekt zamonaviy texnologik taraqqiyotning asosiy ustuni sifatida maydonga chiqib, turli sohalarda an'anaviy yondashuvlarni tubdan o'zgartiruvchi qobiliyatlarini namoyon etmoqda. Katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash, murakkab naqshlarni aniqlash va mustaqil qarorlar qabul qilish qobiliyatiga ega bo'lgan Sun'iy Intellekt global miqyosda iqtisodiyot, tibbiyot, qishloq xo'jaligi kabi ko'plab sohalarda yangi imkoniyatlar yaratmoqda.¹ Mashinani o'rganish, tabiiy tilni qayta ishlash va kompyuterli tasvir sohasidagi yutuqlar tufayli Sun'iy Intellekt nazariy tushunchalardan amaliy echimlarga o'tib, dolzarb jamiyat muammolarini hal etishga xizmat qilmoqda.

Ushbu maqola Sun'iy Intellektning jamiyat rivoji va ta'limdagi ikki tomonlama rolini har tomonlama o'rganadi. Uning iqtisodiy rivojlanish, sog'liqni saqlashni optimallashtirish va barqarorlikka qo'shayotgan hissasini, shuningdek, ta'limdagi oqibatlarini ko'rib chiqish orqali

¹ Aghaziarati, A. (2023). Artificial intelligence in education: investigating teacher attitudes. Aitechbesosci, 1(1), 35–42. <https://doi.org/10.61838/kman.aitech.1.1.6>

muhokama Sun'iy Intellektning transformatsion salohiyatini ta'kidlaydi, shu bilan birga uning qabul qilinishida duch kelinadigan axloqiy va logistik qiyinchiliklarni yoritadi.²

Moslashuvchan o'quv tizimlari talabalar ehtiyojlariga moslashtirilgan mazmunni taqdim etsa, Sun'iy Intellekt quvvatlangan boshqaruv vositalari o'qituvchilarning ish yukini kamaytiradi. Nogiron talabalar va ijtimoiy jihatdan noqulay ahvoldagi guruhlar uchun yordamchi texnologiyalar teng imkoniyatlarni ta'minlaydi. Bundan tashqari, Sun'iy Intellekt o'quvchilarni Sun'iy Intellekt boshqaruvchi ishchi kuchida zarur bo'lgan muhim ko'nikmalar bilan ta'minlaydi.

Ta'limda Sun'iy Intellektning an'anaviy pedagogik paradigmalarga ta'siri ayniqsa e'tiborga loyiq. Aqlli repetitorlik tizimlari, moslashuvchan o'quv platformalari va virtual hamda kengaytirilgan haqiqat kabi immersiv texnologiyalar integratsiyasi orqali Sun'iy Intellekt o'qituvchilar mazmunni qanday yetkazishini va o'quvchilar material bilan qanday shug'ullanishini qayta belgiladi. Ushbu innovatsiyalar xilma-xil o'quv ehtiyojlarini qondiradi va geografik hamda ijtimoiy-iqtisodiy to'siqlarni yengib o'tadigan inklyuziv va qulay ta'lim muhitini shakllantiradi. Biroq, bu transformatsiya tenglikni ta'minlash uchun barcha manfaatdor tomonlar o'rtasida muvozanatli yondashuvni talab qiladi. Biroq, Sun'iy Intellektni joriy etishda axloqiy muammolar, raqamli tafovut va an'anaviy tizimlar qarshiligi kabi qiyinchiliklar mavjud. Tibbiyot va ta'lim sohasidagi muvaffaqiyatli misollar mas'uliyatli ravishda tatbiq qilinganda Sun'iy Intellekt ulkan o'zgarishlarni amalga oshirishga qodir ekanini ko'rsatadi. Kelajak yo'nalishlari global hamkorlikning ahamiyatini, axloqiy Sun'iy Intellekt boshqaruvini va tengsizlikni bartaraf etish uchun raqamli infratuzilma bo'yicha investitsiyalar zarurligini ta'kidlaydi.

Ushbu muammolarni hal qilish va siyosatchilar, o'qituvchilar hamda texnologlar o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish orqali Sun'iy Intellektni jamiyat innovatsiyalari va ta'lim adolatligini qo'llab-quvvatlovchi katalizator sifatida qo'llash mumkin. Sun'iy Intellekt texnologiyalari jamiyat va ta'limda inqilobiy o'zgarishlarni keltirib chiqaradi, oldinga siljish va innovatsiyalar uchun misli ko'rilmagan imkoniyatlarni taqdim etadi. Jamiyatda Sun'iy Intellekt iqtisodiy ishlab chiqarish, sog'liqni saqlashni optimallashtirish va atrof-muhitni saqlashni ta'minlaydi. Ta'limda esa Sun'iy Intellekt shaxsiylashtirilgan o'qishni ta'minlaydi, ma'muriy vazifalarni yengillashtiradi va inklyuzivlikni rag'batlantiradi. Biroq, etik muammolar, raqamli bo'shliq va o'zgarishlarga qarshilik kabi muammolarni hal qilish Sun'iy Intellektning to'liq imkoniyatlariga erishish uchun zarur. Sog'liqni saqlash va ta'limdagi misollar Sun'iy Intellektni mas'uliyatli joriy etish orqali aniq foydalar keltirish mumkinligini ko'rsatadi. Sun'iy Intellektning kelajagi siyosatchilar, o'qituvchilar va texnologlar o'rtasida hamkorlikni rivojlantirishda, etik tizimlar yaratishda va kirish imkoniyatlaridagi tafovutlarni bartaraf etishda yotadi. Inklyuzivlik va barqarorlikka e'tibor qaratish orqali Sun'iy Intellekt global rivojlanishga turtki bo'lib, barcha uchun teng imkoniyatlar taqdim etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aghaziarati, A. (2023). *Artificial intelligence in education: investigating teacher attitudes*. *Aitechbesosci*, 1(1), 35–42. <https://doi.org/10.61838/kman.aitech.1.1.6>
2. Najmiddinova M.N. Najmiddinova G. N. “PEDAGOGICAL MECHANISMS FOR IMPROVING STUDENT KNOWLEDGE WITH THE HELP OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ” *INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCHERS* www.wordlyknowledge.uz, Volume: 2, Issue: 1, 2023

3. Yu, W., & Sup, P. (2021). *Artificial intelligence for the development of university education management*. *Frontiers in Educational Research*, 4(1). <https://doi.org/10.25236/fer.2021.040120>
4. Najmiddinova M.N, Najmiddinova S.N. “WAYS TO ORGANIZE THE ACTIVITIES OF TEACHERS IN THE PROCESS OF DISTANCE Education” *Asian Journal of Multidimensional Research* ISSN: 2278-4853 Vol. 11, Issue 5, May 2022 SJIF 2022 = 8.179
5. Najmiddinova M.N. “PRACTICAL BASIS OF THE PROBLEM OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN HIGH EDUCATION SYSTEM” *International Conference on Sustainable Development and Economics* June 24-25.
6. Yiğitcanlar, T., et al. (2020). *Contributions and risks of artificial intelligence (AI) in building smarter cities*. *Energies*, 13(6), 1473. <https://doi.org/10.3390/en13061473>
7. Najmiddinova Gulnora Najmiddin qizi, “OLIV TA’LIM TIZIMIDA SUN’IY INTELLEKT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MEKANIZMLARI”, 381-386 betlar. Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari. 4-jild, 7-son (<https://scienceproblems.uz>). TOHIKEHT-2024
8. Puspitaningsih, S., et al. (2022). *The role of artificial intelligence in children’s education*. *Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i19.12483>